

മലയാളപ്പച്ച

malayala pachcha

റിസേർച്ച് ജേണൽ: ഭാഷ, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം

11-ാം ലക്കം

ഭാഷാസൂത്രണം
ചരിത്രം സിദ്ധാന്തം പ്രയോഗം

മലയാളവിഭാഗം

കെ.കെ.ടി.എം. ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്

2020

Advisory Board

Dr. P. Pavithran
Professor,
Sree Sankaracharya Sanskrit University, Tirur Centre.

Dr. Sunil P. Elayidam
Associate Professor,
Sree Sankaracharya Sanskrit University, Kaladi.

Dr. P.K. Rajasekharan
Writer, Thiruvananthapuram.

Dr. Kavitha Balakrishnan
Govt. College of Fine Arts, Thrissur

Managing Editor:

H.O.D., Department of Malayalam.

Chief Editor:

Dr. Muhamed Basheer K.K.,
Asst. Professor, Dept. of Malayalam.

Issue Editor & Internal Reviewer:

Dr. C.V. Sudheer
Asst. Professor, Christ College, Irinjalakkuda.

Editorial Board:

Dr. G. Ushakumari, H.O.D

Dr. Deepa B.S.

Dr. Sangeetha K

Dr. Lakshmi S.

Dr. Yacob Thomas

Dr. Fousiya P.A.

Halleelu Rehuman V.M.

External Review

Dr K Joy Paul
Malayala Padhana Gaveshana Kendram, Thrissur.

Dr. Maria Paul
Asst professor, St. Xavier's College, Aluva.

ഉള്ളടക്കം

ആമുഖം	7
കോളനിയനന്തരഭാഷാശാസ്ത്രം: ഭാഷാനയവും സാമൂഹ്യജനാധിപത്യവും പി.പവിത്രൻ	13
ആഗോളീകരണകാലത്തെ മലയാളഭാഷാസൂത്രണം സന്തോഷ് എച്ച്.കെ.	48
മലയാളഭാഷാസൂത്രണവും സാങ്കേതിക പദരൂപീകരണവും സിന ജോൺ	73
ഭാഷാസൂത്രണത്തിന്റെ മലയാളവഴികൾ ശ്രീനാഥൻ എം.	88
എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ ഭാഷാസൂത്രണപദ്ധതി മുഹമ്മദ് ബഷീർ കെ.കെ.	116
മലയാളപഠനം: ഭാഷാസൂത്രണദൃഷ്ടിയിൽ സോമനാഥൻ പി.	140
അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഭാഷകളുടെ ഭാഷാസൂത്രണം ജോസഫ് കെ ജോബ്	158
തലശ്ശേരിരേഖകളും നിഘണ്ടുക്കളും ഭാഷയുടെ വികാസചരിത്രത്തിൽ ജോസഫ് സ്റ്റീവ്	173
ഉച്ചാരണവും പാരമ്പര്യങ്ങളും സി.ജെ. ജോർജ്ജ്	185
കേരള ഭാഷകൾ, മലയാള ഭാഷണം: വികസനവും സമന്വയവും പി.ശ്രീകുമാർ	202

എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ ഭാഷാസൂത്രണപദ്ധതി

മുഹമ്മദ് ബഷീർ കൈകൾ.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, കെ.കെ.ടി.എം ഗവ. കോളേജ്, പൂപ്പൂർ.

പ്രബന്ധ സംഗ്രഹം

ഭാഷാസൂത്രണത്തിലെ ഘടന (corpus), പദവി (status), ആർജ്ജനം (acquisition), അതസ്സ് (prestige) എന്നീ മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ ചിന്തയെയും മനോഭാവത്തെയും വ്യവഹാരത്തെയും വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മലയാളഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും വളർച്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസൂത്രണം വഹിച്ച പങ്കിനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

താക്കോൽവാക്കുകൾ

ഭാഷാലിമാന ആസൂത്രണം, ഭാഷാപദവി ആസൂത്രണം, ഭാഷാർജ്ജന ആസൂത്രണം, ആസൂത്രിത ഭാഷാലിമാനം, ഭാഷാഘടനയുടെ ആസൂത്രണം

1896-ൽ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നാട്ടുഭാഷകളുടെ സൂപ്രണ്ട് ആയി നിയമിതനായി 1918-ൽ അന്തരിച്ചെന്നതുവരെമുള്ള രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകാലം മാതൃഭാഷയുവേണ്ടി എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ നടത്തിയ വ്യവഹാരങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയെയും മനോഭാവത്തെയും 1957-ൽ രൂപംകൊണ്ട ഭാഷാസൂത്രണം എന്ന പതികപ്പനയ്ക്കകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യാനാണ് ഈ പഠനം ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണി മാതൃഭാഷാവികാസത്തെ അതിന്റെ സമഗ്രതയിൽ ദർശിച്ച് ആദ്യകാല ഭാഷാസൂത്രകരിൽ പ്രധാനി എന്നനിലയിൽ എ.ആറിനെ തിരിച്ചറിയാനാകും. ഭാഷാസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രധാന മേഖലകളായ ഭാഷാഘടന, ഭാഷാപദവി,